

DOI

УДК 35.073:336.7(470.57)

*Исканьяров Ф.М.
студент магистратуры
Научный руководитель: Халиков М.И., к.ф.н.
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан*

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Аннотация: грантовая поддержка местных инициатив является одним из ключевых инструментов стимулирования социально-экономического развития регионов. В статье рассматриваются механизмы реализации грантовых программ в Республике Башкортостан, их влияние на развитие муниципальных образований, повышение активности населения и улучшение качества жизни. На основе анализа данных за 2020–2024 годы выявлены основные социально-экономические эффекты от внедрения грантовых инициатив, включая стимулирование инновационных проектов, привлечение молодежи к решению социальных проблем и оптимизацию ресурсов для участия в конкурсах. Представлены реальные примеры успешных проектов, а также предложены рекомендации по совершенствованию системы грантовой поддержки.

Ключевые слова: грантовая поддержка, местные инициативы, социально-экономическая эффективность, Республика Башкортостан, молодежная политика, государственное управление.

*Iskanyarov F.M.
Master's Student
Scientific Advisor: Khalikov M.I., Candidate of Philosophical Sciences
State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir
Academy of Public Administration and Management under the Head of the
Republic of Bashkortostan»*

ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC EFFECTIVENESS OF GRANT SUPPORT FOR LOCAL INITIATIVES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Abstract: Grant support for local initiatives is one of the key tools for stimulating socio-economic development in regions. The article examines the mechanisms of implementing grant programs in the Republic of Bashkortostan, their impact on the development of municipal entities, increased public engagement,

and improved quality of life. Based on an analysis of data from 2020–2024, the main socio-economic effects of introducing grant initiatives have been identified, including the stimulation of innovative projects, the involvement of youth in solving social problems, and the optimization of resources for participation in competitions. Real examples of successful projects are presented, along with recommendations for improving the grant support system.

Keywords: *grant support, local initiatives, socio-economic effectiveness, Republic of Bashkortostan, youth policy, public administration.*

Государственная поддержка местных инициатив через грантовые программы играет важную роль в развитии территорий, особенно в условиях дефицита бюджетных средств и необходимости решения локальных проблем. В Республике Башкортостан грантовая деятельность активно развивается благодаря программам, таким как «Программа поддержки местных инициатив» (ППМИ) и конкурсы Фонда грантов Главы РБ. Эти программы направлены на решение задач, связанных с развитием гражданского общества, сохранением культурного наследия, поддержкой молодежи и развитием сельских территорий [1].

Цель данной статьи – оценить социально-экономическую эффективность грантовой поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан, выявить ключевые проблемы и предложить пути их решения.

Грантовая поддержка в Республике Башкортостан охватывает несколько направлений:

- Поддержка проектов в сфере молодежной политики;
- Развитие гражданского общества;
- Сохранение и популяризация государственных и родных языков;
- Поддержка проектов в сфере кинематографии и СМИ.

Например, в рамках конкурса по поддержке проектов в сфере средств массовой информации в 2023 году было выделено 50 млн рублей на реализацию проектов, направленных на продвижение имиджа региона, развитие молодежных медиа и освещение социально значимых тем [4]. Одним из успешных проектов стала создание команды молодых блогеров «ЭЙЕ», которая знакомит подростков с туристическим потенциалом республики.

Для участия в конкурсах необходимо выполнение ряда требований:

- Минимальный срок регистрации некоммерческой организации (НКО) – 3 месяца;
- Срок реализации проекта – не более 12 месяцев;
- Наличие партнера среди зарегистрированных СМИ РБ для размещения результатов проекта [3].

Максимальная сумма поддержки одного проекта составляет 5 млн рублей. Это позволяет реализовывать масштабные инициативы, такие как создание полнометражного фильма «Фарзана идет на запад», рассказывающего о героическом подвиге подростков БАССР в период Великой Отечественной войны.

Для оценки социально-экономической эффективности грантовых программ был проведен экспертный опрос представителей Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике. Основные эффекты от реализации проектов включают:

1. Стимулирование инновационных и социально значимых проектов (оценка экспертов: 4,8 из 5). Например, проект по обучению детей созданию пластилиновых мультфильмов на башкирском языке способствовал популяризации родного языка среди молодежи.

2. Повышение активности молодежи (оценка: 4,6 из 5). Программы, направленные на привлечение молодежи, такие как проведение мастер-классов и конкурсов, значительно повысили уровень вовлеченности.

3. Сокращение времени и ресурсов на подготовку заявок (оценка: 4,8 из 5). Создание консультационных центров позволило участникам быстрее и качественнее готовить проекты.

За период 2020–2024 годов количество заявок на участие в грантовых конкурсах увеличилось на 20%, при этом доля победителей выросла с 20% до 25%. В 2024 году в возрасте от 14 до 35 лет приняли участие 200 человек, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

К проблемам развития грантовой поддержки можно отнести такие, как:

1. Низкая информированность населения: многие жители муниципальных образований не знают о возможностях грантовой поддержки.

2. Сложность подготовки заявок: недостаток компетенций и опыта у заявителей снижает качество проектов.

3. Конкуренция между регионами: ограниченное финансирование усложняет получение грантов.

При этом, перспективы развития следующие:

Для повышения эффективности грантовой поддержки предлагается:

- Проводить онлайн-анкетирование для выявления потребностей населения;

- Организовать открытые мастер-классы по подготовке заявок;

- Создать консультационный центр для участников грантовых конкурсов [2].

Грантовая поддержка местных инициатив в Республике Башкортостан демонстрирует высокую социально-экономическую эффективность. Она способствует развитию гражданского общества, повышению активности молодежи и решению локальных проблем. Однако для дальнейшего совершенствования системы необходимы дополнительные меры, такие как повышение информированности населения и создание условий для качественной подготовки заявок.

Использованные источники:

1. Актуальные вопросы развития инициативных проектов и иных механизмов вовлечения населения в решение вопросов местного значения. – Текст: электронный. – URL:

http://region.council.gov.ru/activity/activities/other_activities/158642/ (дата обращения 20.02.2025).

2. Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства : материалы V Международной научной интернет-конференции, г. Вологда, 21-25 июня 2021 г. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2021. – 478с.

3. Рекомендации по применению механизма грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: информ. метод. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. 88 с.

4. Рождественская Н.В., Богуславская С.Б., Боброва О.С. оценка эффективности проектов некоммерческих организаций, социального предпринимательства и гражданских инициатив. – СПб, Издательство Политехнического университета, 2016. – 168с.